

INTEGRAÇÃO DE BASES GEOGRÁFICAS ARMAZENADAS NA ESTRUTURA VETORIAL NO MONITORAMENTO AMBIENTAL COM POSTGRESQL/POSTGIS: UMA EXPERIÊNCIA DE 20 ANOS

LUCIANE CRISTINA PINHEIRO ¹
ELIZABETE BUGALSKI DE ANDRADE PEIXOTO ¹
DANIEL ALEXANDRE CORDEIRO ¹

¹ Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná -SIMEPAR
Centro Politécnico da UFPR - Curitiba - Paraná - Brasil

luciane.pinheiro@simepar.com, elizabete.peixoto@simepar.br, daniel.cordeiro@simepar.br

RESUMO – Este artigo apresenta a transformação tecnológica viabilizada pela adoção do sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL, aliado à sua extensão espacial PostGIS, como plataforma central para a integração e análise de dados geoespaciais voltados ao monitoramento ambiental. Analisa-se a trajetória de duas décadas do Simepar, que evoluiu de uma arquitetura baseada em sistemas SIG proprietários e arquivos fragmentados para uma infraestrutura de dados espaciais robusta, escalável e de alto desempenho. Entre os usos operacionais, destacam-se a gestão de dados meteorológicos — como o armazenamento de registros de descargas atmosféricas e focos de calor —, a geração de polígonos de alerta, além de outras informações que sustentam sistemas de missão crítica. A arquitetura baseada em PostGIS possibilitou a execução de operações espaciais complexas, como cálculos de distância, interseções e buffers, elementos fundamentais para garantir a confiabilidade dos produtos ambientais gerados. Essa modernização resultou em ganhos significativos em agilidade, consistência dos dados, capacidade analítica e interoperabilidade.

ABSTRACT – This article presents the technological transformation enabled by the adoption of the PostgreSQL database management system, combined with its spatial extension PostGIS, as the central platform for the integration and analysis of geospatial data in environmental monitoring. It examines the two-decade trajectory of Simepar, which evolved from an architecture based on proprietary GIS systems and fragmented files to a robust, scalable, and high-performance spatial data infrastructure. Operational use cases include the management of meteorological data—such as the storage of lightning strike records and wildfire hotspots—the generation of alert polygons, and other types of information that support mission-critical systems. The PostGIS-based architecture made it possible to perform complex spatial operations, such as distance calculations, intersections, and buffer generation—core elements for ensuring the reliability of the environmental products delivered. This modernization has resulted in significant gains in agility, data consistency, analytical capability, and interoperability.

1 INTRODUÇÃO

A crescente demanda por monitoramento ambiental em alta resolução espacial e temporal impõe desafios significativos para o armazenamento, a análise e a disseminação de grandes volumes de dados geoespaciais. Historicamente, o gerenciamento desses dados era dominado por Sistemas de Informação Geográfica (SIG) proprietários e pelo uso de arquivos no formato *shapefile*. É importante salientar que, no início deste projeto, em 2005, muitas das tecnologias de geolocalização automatizada que são comuns hoje eram incipientes ou incomuns, tornando a gestão centralizada de dados ainda mais desafiadora. Essa abordagem tradicional frequentemente resultava em silos de informação, processos de análise lentos, baixa reprodutibilidade e alta dependência de especialistas.

A Figura 1 ilustra um problema comum enfrentado com a metodologia que era praticada:

Figura 1 – Representação de descargas elétricas (pontos) próximos ao município de Ponta Grossa -PR

Fonte: Os autores (2025).

Na abordagem tradicional, a contagem de descargas elétricas (raios) no município de Ponta Grossa, no período de 17h às 17h10 de 14/03/2018, era realizada por meio de uma consulta que usava apenas o enquadramento numérico das latitudes e longitudes (*bounding box*). Esse método não considerava a topologia do polígono municipal, o que levava a resultados imprecisos, pois descargas localizadas dentro do retângulo, mas fora dos limites reais do município, eram erroneamente consideradas no cálculo.

A evolução para bancos de dados com capacidade espacial, como o PostgreSQL com sua extensão PostGIS, representa uma mudança de paradigma, transformando o banco de dados de um simples repositório em um centro de processamento e análise de alta performance.

A extensão PostGIS adiciona tipos de dados geoespaciais que suportam tanto a estrutura vetorial (com primitivas como pontos, linhas e polígonos) quanto a matricial (raster). No ano de 2005, a principal inovação era o índice espacial GiST, que permitia consultas de proximidade muito mais rápidas do que a análise linear por latitude e longitude. Nesse período, as análises eram limitadas a geometrias vetoriais simples.

A década de 2010 trouxe a maturidade para a plataforma. A versão 2.0 introduziu o suporte a dados raster, permitindo o armazenamento de imagens de satélite e modelos de elevação (DEM) diretamente no banco. Com isso, a capacidade de processamento raster-vetor se tornou uma realidade. Funções avançadas de topologia, como o `ST_MakeValid()` foram adicionadas, ampliando significativamente a capacidade analítica.

Nos últimos anos a PostGIS passou a integrar funções de análise de rede (com a extensão `pgrouting`), processamento de dados 3D e nuvens de pontos (`ST_3DDistance`, `ST_AsMVTGeom`) e análises de agrupamento como por exemplo a função (`ST_ClusterKMeans`).

Essa capacidade de processar os dados na camada do banco, em vez da camada de aplicação, constitui uma vantagem de eficiência fundamental. Nesse modelo, os dados geoespaciais são organizados em esquemas temáticos, acompanhados de metadados, validados topologicamente e armazenados de forma consistente, associados a um mesmo sistema de coordenadas e ao mesmo sistema geodésico de referência (EPSG:4326 – WGS84). A literatura acadêmica destaca o PostGIS por sua capacidade de suportar tipos de dados espaciais avançados e garantir a consistência topológica (LIZARDO; DAVIS JR., 2017), enquanto pesquisas de mercado confirmam a preferência de desenvolvedores pelo PostgreSQL por sua robustez e confiabilidade (LINSTER, 2024).

Neste contexto, este artigo tem como objetivo apresentar a trajetória de 20 anos de evolução tecnológica do Simepar na gestão de dados para monitoramento ambiental, demonstrando a transição de uma arquitetura baseada em sistemas SIG proprietários para uma infraestrutura de dados espaciais centralizada e de alto desempenho, fundamentada no uso do PostgreSQL/PostGIS. O trabalho detalha os ganhos obtidos em agilidade, confiabilidade, capacidade analítica e interoperabilidade, validando o modelo como uma solução estratégica, escalável e replicável para sistemas de missão crítica, consolidada desde 2005 como o núcleo tecnológico da instituição.

2 METODOLOGIA

A infraestrutura de dados geoespaciais adotada pelo Simepar tem como núcleo o banco de dados **PostgreSQL com extensão PostGIS**, que atua como repositório central para integração, validação e análise de dados ambientais provenientes de múltiplas fontes. Essa arquitetura foi desenhada para suportar grandes volumes de dados armazenados em estruturas vetoriais e matriciais garantindo consistência espacial, automação de processos e interoperabilidade com sistemas externos:

- Estações meteorológicas e hidrológicas.
- Sensores de descargas elétricas atmosféricas (RINDAT).
- Dados de satélites como NOAA, GOES e MODIS. Podendo extrair focos de calor, descargas atmosféricas, vigor vegetativo
- Infraestrutura crítica, como linhas de transmissão de energia.
- Camadas de polígonos administrativos, unidades de conservação uso e cobertura do solo.
- Modelos digitais de elevação.

Abaixo segue exemplo de como era feito

Todos os dados estruturados em formato vetorial são organizados em esquemas temáticos e acompanhados de metadados espaciais. As geometrias são validadas topologicamente e armazenadas em um sistema de referência comum (EPSG:4326 – WGS84), o que garante que estejam associadas ao mesmo sistema de coordenadas e ao mesmo sistema geodésico de referência. Esse controle previne erros como sobreposição incorreta, vértices duplicados e inconsistência de projeções, assegurando qualidade nas análises subsequentes. A extensão GDAL é usada para conversão e exportação dos dados em formatos compatíveis (GeoJSON, KML, Shapefile), garantindo interoperabilidade

As análises são potencializadas por uma vasta gama de operações espaciais, como interseções (ST_Intersects), criação de zonas de influência (ST_Buffer), análise de agrupamentos (ST_ClusterKMeans) e cálculos de distância (ST_Distance). A disseminação dos dados e produtos gerados é feita via GeoServer, que disponibiliza os dados por meio de geoserviços padronizados pelo Open Geospatial Consortium (OGC). Entre eles, destacam-se os *endpoints* - (endereços de acesso) WMS (Web Map Service), para a visualização de mapas como imagens, e WFS (Web Feature Service), para o acesso direto aos dados vetoriais (geometrias e atributos). Essa abordagem é complementada por APIs REST (Interface de Programação de Aplicações) e *dashboards* que expõem informações em tempo real. informações em tempo real.

Essa arquitetura robusta suporta sistemas críticos, desenvolvidos pelo Simepar entre eles:

- **VFogo:** Monitora e analisa a propagação de incêndios. Retorna baseado em dados espaciais, focos próximos a área de interesse, clusterização de focos de calor, comparativo entre focos e raios, relatórios diversos.
- **SimeAgro:** Fornece suporte à agricultura com base em dados meteorológicos e espaciais, tais como índices de vegetação, aviso de geada em áreas de interesse.
- **Storm Board:** Acompanha eventos meteorológicos extremos, oferecendo embasamento para tomada de decisão, podendo desenhar polígonos para alertar sobre eventos severos.
- **AlertaDis:** Sistema de alertas baseada na previsão de desligamento em áreas de distribuição de energia elétrica.
- **InfoHidro:** Realiza o monitoramento hidrológico integrado para todo o Paraná.
- **eSTAGio Barragens:** visa mapear e monitorar barragens no Paraná

3 RESULTADOS

A implementação do PostGIS como pilar da infraestrutura de geoinformação no Simepar transformou profundamente a forma como os dados ambientais são armazenados, processados e analisados. O uso de um banco de dados espacial robusto trouxe avanços significativos tanto na confiabilidade dos dados quanto na capacidade de resposta analítica. Os principais ganhos podem ser categorizados conforme descrito a seguir.

3.1. Agilidade e Desempenho

Antes da adoção do PostGIS, as análises espaciais eram feitas com base em arquivos de estrutura vetorial e consultas numéricas diretas sobre latitude e longitude, muitas vezes sem considerar sistemas de projeção adequados. Consultas como: “WHERE latitude >= -25 AND latitude <= -24 AND longitude >= -49 AND longitude <= -48” eram comuns, o que gerava incertezas significativas, especialmente em análises de impacto como a verificação da relação entre descargas atmosféricas e o desligamento de linhas de transmissão, ou a identificação de focos de calor dentro dos limites municipais.

Com a substituição desse modelo por consultas geoespaciais reais, baseadas em geometrias válidas e índices espaciais (GiST, BRIN), passou-se a operar com muito mais precisão e desempenho. Hoje, é possível fazer cruzamentos dinâmicos entre focos de calor, vegetação e condições meteorológicas em tempo real.

3.2. Confiabilidade e Consistência dos Dados

A adoção de modelos vetoriais topológicos e a padronização das geometrias no datum WGS84 (EPSG:4326) garantiram a integridade dos dados espaciais. Erros comuns anteriormente registrados incluíam:

- Estações cadastradas com coordenadas invertidas ou erradas (por exemplo, no meio do oceano devido a erro de digitação);
- Fotos georreferenciadas cujos metadados não correspondiam à localização declarada da vistoria de barragens;
- Barragens cadastradas erroneamente em municípios vizinhos, gerando confusão na atribuição de responsabilidade.

O uso do PostGIS e de ferramentas como GDAL/OGR permite a validação automatizada das geometrias, incluindo:

- Verificação de projeções corretas;
- Eliminação de pontos ou linhas duplicadas;
- Geração de alertas em caso de geometrias inválidas (função `ST_IsValid()`);
- Correção automática com `ST_MakeValid()` em casos específicos, com muitas correções.

Além disso, os dados espaciais agora podem ser visualizados e auditados facilmente em ferramentas como QGIS e GeoServer, promovendo transparência e rastreabilidade. Essa evolução, aliada à capacidade de persistir dados espaciais diretamente no banco, elimina redundâncias e inconsistências, garantindo que as informações de geolocalização — como a crista da barragem, a mancha de dano potencial ou um croqui de acesso — sejam únicas e confiáveis para cada registro.

3.3. Expansão da Capacidade Analítica

A arquitetura baseada em PostGIS viabilizou a execução de análises espaciais complexas que antes não eram factíveis. Funções como `ST_Intersects`, `ST_DWithin`, `ST_Union`, `ST_ClusterKMeans`, `ST_Distance`, `ST_Contains` e `ST_DelaunayTriangles` têm sido aplicadas em diversos cenários:

- Identificação de barragens com maior risco em determinada região;
- Cruzamento de focos de calor com linhas de transmissão para priorização de alertas;
- Cálculo da distância entre áreas de alagamento e infraestruturas críticas (subestações, refinarias, comunidades vulneráveis);
- Comparação de rios em situação de emergência hídrica com sub-bacias, entre outros.
- Análise de agrupamentos geográficos as descargas atmosféricas se concentraram em uma semana de eventos extremos.
- Identificação da relação de agrupamentos de focos de calor com as áreas urbanas e as linhas de transmissão.

Essas análises são essenciais para apoiar decisões operacionais e estratégicas em tempo real, tanto no Simepar quanto em suas interfaces com órgãos de defesa civil e meio ambiente.

3.4. Interoperabilidade e Ecossistema Aberto

A aderência aos padrões abertos do Open Geospatial Consortium (OGC), como WMS/WFS/WCS e formatos GeoJSON, KML e Shapefile, permitiu integração nativa com ferramentas como:

- QGIS, para visualização e edição geográfica;
- GeoServer, para publicação de camadas;
- APIs RESTful, desenvolvidas para alimentar o WebGIS institucional e sistemas externos;
- Linguagens como Python, R, Java, via bibliotecas como GeoPandas, Shapely, Leaflet e OpenLayers.

Essa flexibilidade evita o *vendor lock-in* e estimula uma arquitetura modular e escalável, com forte sinergia entre áreas técnicas, operacionais e de desenvolvimento.

3.5. Sustentabilidade e Retorno sobre o Investimento (ROI)

A opção por PostgreSQL/PostGIS, ambos de código aberto e amplamente adotados por órgãos públicos e centros de pesquisa (cf. RICHARDSON et al., 2022; OGC, 2024), eliminou custos de licenciamento e permitiu redirecionar recursos para inovação.

Além disso, o controle total sobre a modelagem e os dados garante autonomia institucional e redução da dependência de soluções proprietárias. O retorno é percebido tanto no plano financeiro quanto na ampliação da capacidade técnica interna.

Casos Práticos

A aplicação em projetos como o de gestão de Barragens, a modelagem espacial de barragens é um exemplo emblemático. No banco de dados relacional barragem, cada estrutura pode conter múltiplas geometrias: Ponto representando a crista da barragem (ST_Point); Polígono da mancha de dano potencial (ST_Polygon); Croqui de acesso opcional, também em formato vetorial. Essas geometrias são validadas antes de entrarem na base, garantindo padronização e precisão espacial. Assim, é possível responder com confiabilidade a perguntas como:

- Onde estão as barragens com maior risco em um município?
- Quais fotos de vistorias têm metadados coerentes com a localização cadastrada?
- Há sobreposição de barragens?

Além da aplicação mencionada acima, a implementação da infraestrutura com PostGIS transformou o Simepar em um verdadeiro "laboratório geográfico", permitindo que análises espaciais complexas, essenciais para a tomada de decisões em tempo real, sejam feitas com a mesma segurança e consistência de um banco de dados relacional. Essa capacidade é particularmente crítica no monitoramento dinâmico de tempestades, onde a agilidade e a precisão das análises definem a eficácia dos alertas e a proteção de infraestruturas e comunidades.

Sem um banco de dados espacial robusto, responder a perguntas como "Quais refinarias de petróleo estão dentro da área com previsão de tempestade?" ou "Quantas descargas foram contabilizadas próximas a uma linha de transmissão ativa?" seria um processo demorado e propenso a erros. Seria necessário exportar dados de diferentes fontes para arquivos fragmentados (como *shapefiles* separados), realizar a análise em um software SIG desktop e, depois, compilar os resultados manualmente. Isso inviabilizaria qualquer análise em tempo real.

Com o PostGIS, a automação e a integração são nativas, permitindo que as consultas sejam realizadas diretamente no banco de dados. Os dados de previsão de tempestade (polígonos), a localização das refinarias (pontos) e o registro das descargas atmosféricas (pontos) estão armazenados de forma nativa como geometrias. Funções como ST_Intersects e ST_DWithin podem ser aplicadas em segundos para cruzar essas camadas de informação, independentemente do volume de dados.

O mesmo se aplica à análise temporal e espacial de longo prazo. A pergunta "Houve aumento ou diminuição de focos de calor e/ou descargas elétricas dentro de uma determinada área ao longo dos anos?" pode ser respondida com consultas que filtram as informações por período e realizam agregações espaciais. Isso permite, por exemplo, correlacionar o histórico de descargas com a ocorrência de interrupções no fornecimento de energia, ou avaliar a eficácia de políticas de prevenção a incêndios. Sem a capacidade de armazenar e consultar dados de forma consistente, essa análise seria extremamente complexa, exigindo a manipulação de vastos arquivos históricos e a execução de procedimentos que, além de morosos, aumentariam a chance de erros.

Essa abordagem não apenas viabiliza as análises, mas também garante sua confiabilidade, integridade e rastreabilidade, uma vez que todas as informações permanecem centralizadas em um único Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional com controle transacional. Isso elimina a redundância e o retrabalho, consolidando o PostGIS como uma ferramenta indispensável para o monitoramento ambiental e a gestão de riscos.

4 CONCLUSÃO

A experiência acumulada ao longo de duas décadas pelo Simepar evidencia que a adoção do PostgreSQL/PostGIS representou muito mais do que uma simples modernização de ferramentas — tratou-se de uma transformação estrutural na forma de gerenciar dados espaciais. A transição de um modelo fragmentado, baseado em arquivos e operações manuais, para uma infraestrutura centralizada, robusta e orientada por bancos de dados espaciais proporcionou avanços significativos em desempenho, confiabilidade, capacidade analítica e interoperabilidade.

A diferença entre o sistema de 2005 e o de 2025 não é apenas de velocidade, mas de tipo de análise possível. As novas capacidades do PostGIS permitem responder a perguntas que exigem o cruzamento de diferentes tipos de dados (vetor e raster), análise temporal e espacial avançada e processamento em larga escala. Essa evolução transformou a plataforma de um simples repositório em um centro de processamento capaz de lidar com questões complexas, como a detecção de padrões de desmatamento ao longo do tempo ou a correlação de focos de calor com a tipologia de vegetação, de forma integrada e automática.

O modelo adotado pelo Simepar demonstrou-se não apenas eficaz, mas também replicável e escalável, sendo hoje referência para instituições públicas e privadas que enfrentam os desafios do monitoramento ambiental, da gestão territorial e da tomada de decisão baseada em evidências geoespaciais.

Ao investir em uma solução *open source*, ancorada em padrões abertos consagrados pelo Open Geospatial Consortium (OGC), a instituição construiu uma base sólida, sustentável e preparada para evoluir de forma contínua. Essa escolha estratégica permite a incorporação de tecnologias emergentes — como inteligência artificial geoespacial, modelos preditivos e análises em tempo real — sem a necessidade de reestruturações complexas ou migrações dispendiosas.

Em síntese, o PostgreSQL/PostGIS deixou de ser apenas uma ferramenta funcional e passou a representar um ecossistema tecnológico confiável, eficiente e resiliente, capaz de sustentar políticas públicas e aplicações críticas em meio ambiente, infraestrutura e defesa civil. O caso do Simepar reforça a relevância de soluções abertas, interoperáveis e escaláveis como base para inovações duradouras.

5 REFERÊNCIAS

ALMEIDA, C. M. et al. **Estruturação e análise de dados geoespaciais em bancos relacionais: vantagens e desafios.** *Revista Brasileira de Cartografia*, 68(2), P. 345-361, 2016.

FONSECA, F. et al. **Consistência Topológica de Dados Geoespaciais.** *Revista Brasileira de Geomática*, 2021.

GDAL/OGR Contributors. *GDAL - Geospatial Data Abstraction Library*. Open Source Geospatial Foundation. Disponível em: <https://gdal.org>

INPE, **Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).**

LINSTER, Marc. **Postgres is the #1 database 35 years after the release of version 1 and 28 years after its release as open source software.** Disponível em: <https://www.enterprisedb.com/blog/postgres-developers-favorite-database-2024>. Acesso em: 16 jul. 2025.

OGC. **Open Geospatial Consortium. Standards Overview.** Disponível em: <https://www.ogc.org/standards>

PostGIS, **PostGIS Project. PostGIS Documentation.** Disponível em: <https://PostGIS.net/documentation>. Acesso em: 14 jul. 2025.

LIZARDO, Luís Eduardo Oliveira; DAVIS JR., Clodoveu Augusto. **A PostGIS extension to support advanced spatial data types and integrity constraints.** In: Proceedings of the 25th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems, Redondo Beach, CA, USA, November 7–10, 2017. ACM, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1145/3139958.3140020>. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/322952591_A_PostGIS_extension_to_support_advanced_spatial_data_types_and_integrity_constraints. Acesso em: 14 jul. 2025.

RICHARDSON, D. et al. **Open Source Spatial Databases for Environmental Monitoring.** *Environmental Modelling & Software*, v. 147, 2022.

RINDAT – **Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas.** Sensores de descargas elétricas atmosféricas. Disponível em: <http://rindat.com.br/>. Acesso em: 14 jul. 2025.

SIMEPAR, **Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná.** Disponível em: <https://www.simepar.br/simepar>. Acesso em: 15 jul. 2025.